

работ серии "Экономика". – 2023. – № 30. – С. 188-196. – DOI 10.5281/zenodo.8168043. – EDN ITDRYT.

УДК 336.76(470+571)
DOI

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ Н.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассматриваются теоретико-методологические и прикладные особенности функционирования финансового рынка Российской Федерации. Анализируется динамика капитализации рынка акций и прогнозируемая годовая рыночная доходность фондовых рынков в странах с развитой и развивающейся экономикой. Отдельно рассмотрены тенденции развития финансового рынка РФ, а именно: общий объем торгов на Московской бирже; рыночная капитализация фондового рынка; совокупные активы Центрального банка; прогноз российского рынка цифровых активов.

Ключевые слова: финансовый рынок, цифровые финансовые активы, капитал, рынок ценных бумаг, цифровой рубль, капитализация, рыночная доходность

CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION

POGORZHELKAYA N.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of
financial services and banking
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article discusses the theoretical, methodological and applied features of the functioning of the financial market of the Russian Federation. The dynamics of the capitalization of the stock market and the projected annual market returns of

stock markets in countries with developed and developing economies are analyzed. The trends in the development of the financial market of the Russian Federation are considered separately, namely: the total trading volume on the Moscow Stock Exchange; the market capitalization of the stock market; the total assets of the Central Bank; the forecast of the Russian digital assets market.

Keywords: financial market, digital financial assets, capital, securities market, digital ruble, capitalization, market profitability

Постановка задачи. Находясь в условиях жестких санкций со стороны стран Европейского Союза и США, Российская Федерация ускорила процессы формирования единого национального финансового рынка с системной интеграцией денежного, кредитного, валютного, фондового, страхового и др. рынков. Это потребовало трансформации финансовых инструментов, совершенствования механизма аккумулирования и перераспределения капитала внутри страны и его источников. Оценивая состояние и стратегические перспективы повышения роли финансового рынка в структурной пристройке всей экономики Банк России одним из главных приоритетов определяет диджитализацию и оптимизацию платежной инфраструктуры в первую очередь за счет цифровых финансовых активов и денег (цифрового рубля). Как следствие в экономической природе и сущности финансового рынка дополнятся новыми элементами, – цифровыми финансовыми активами и непосредственно цифровым рублем.

Актуальность Основной функцией финансового рынка является накопление и перераспределение глобальных финансовых ресурсов на отраслевой, национальной, региональной, промышленной и институциональной основе. Этот механизм способствует развитию экономики в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Поэтому развитие финансового рынка является неотложной задачей для модернизации экономики [1].

С теоретико-методологической и прикладной позиции структуру финансового рынка рассматривают по-разному, в зависимости от конкретных целей исследования, а также сферы регулирования. Так, функциональная структура по видам деятельности, используемая Банком России, является важной для понимания подхода регулятора к финансовому контролю за взаимосвязью различных финансовых институтов, т.е. отражает в большей степени институциональную систему создания и движения финансовых активов. В научных работах финансовый рынок

рассматривается или как единое явления с межфункциональными связями и общими целями либо изучаются особенности его отдельных секторов без привязки к друг другу.

Множество внешних и внутренних ограничений отразились на эффективности функционирования существующей модели отечественного финансового рынка, обуславливают необходимость кардинальной структурной трансформации экономики Российской Федерации [2]. В этой связи возрастает актуальность идентификации изменений сущности финансового рынка, его особенностей и тенденций развития под влиянием, как санкционных процессов, так и эволюционных цифровых изменений.

Анализ последних исследований и публикаций. Особенности развития финансовых рынков, инструментам и механизмам их функционирования посвящены научные труды: М. Ю. Алексеева, Б. И. Алехина, В. В. Бочарова, Е. А. Буяновой, В. П. Волощенко, Л. М. Волощенко, А. И. Гончарова, А. А. Гуковской, М. Л. Дорофеева, Е. Ф. Жукова, Н. Н. Кауровой, Л. Н. Красавиной, Н. А. Крутовой, В. В. Колмакова, О. И. Лаврушина, А. Я. Лившица, И. Ма, Я. М. Миркина, В. Т. Мусатова, В. А. Овинникова, С.В. Павлова, М. И. Столбова, О. Е. Устиновой, Г. П. Черникова и др.

С учетом необходимости исследовать современные особенности развития финансовых рынков в Российской Федерации, необходимо выявить основные особенности и закономерности, которые влияют на эффективность и качество финансовых рынков в новых экономических условиях.

Цель статьи определение современных тенденций развития финансового рынка Российской Федерации в условиях санкционных процессов на основе особенностей динамики ключевых показателей функционирования финансовых инструментов.

Изложение основного материала исследования. Качественное развитие финансового рынка играет ключевую роль в управлении сбережениями и инвестициями, рационально распределяя капитал по различным секторам и ускоряя экономический рост страны. Последние десятилетия финансовый рынок РФ развивался в условиях глобализации, усиливающейся интернационализации сектора ценных бумаг и обострения конкуренции между мировыми центрами капитала. При этом, не смотря на динамическое развитие и достижение определенных успехов, российский финансовый

рынок играет значительно более низкую роль в экономике, чем в других развитых и развивающихся странах.

Финансовый рынок как сложная система, в которой финансовые активы предприятий, государства, домашних хозяйств обращаются самостоятельно (независимо от предложения и спроса на товары, продукцию и услуги), и саморегулируются за счет различных финансовых инструментов, институтов и инфраструктуры, развивается если происходит постоянный перелив ресурсов из одних сегментов рынка в другие.

Обычно финансовый рынок представлен рынком ссудного капитала (кредитным рынком), фондовым рынком (как биржевым, так и внебиржевым), валютным и страховым. Все эти сегменты валютного рынка всегда взаимосвязаны, взаимодополняемы и взаимозаменяемы полностью или частично. Особенно выражено такая совокупная характеристика финансового рынка проявляется в условиях интеграции и глобализации мировой экономики [3].

Инфраструктура фондового рынка, является важнейшим условием его развития и состоит из таких элементов, как: финансовые регуляторы рынка ценных бумаг; профессиональные участники рынка ценных бумаг; депозитарии; репозитарии; регистраторы; клиринговые организации; фондовые биржи [4].

Необходимо отметить, что в Российской Федерации проведенные экономические реформы обусловили существенную усиливающуюся дифференциацию развития региональных финансовых рынков, т.е. финансовые потоки неравномерно распределены по субъектам Российской Федерации, и фактически средства в основной массе аккумулируются в крупных городах.

Экономические субъекты в поисках ликвидного капитала, используют фондовый рынок как способ привлечения внешнего финансирования в том числе с помощью первичного (IPO) и вторичного размещения акций (SPO), а также дополнительной эмиссии ценных бумаг. Поэтому в современных условиях, рынок акций занимает важную практическую роль в становлении и развитии источников внешнего финансирования, где публичные компании РФ выступают эмитентами ценных бумаг и проводят IPO и SPO.

В развитии рынка ценных бумаг заинтересованы все стороны: государство, бизнес, частные инвесторы и финансовые институты,

включая коммерческие банки, использующие фондовый рынок как способ капитализации своих активов [13].

Необходимо отметить, и возрастающий интерес к биржевой торговле со стороны населения РФ. Одной из причин чего может служить повышение их финансовой грамотности.

На макроуровне фондовый рынок занимает важную практическую роль, поскольку его используют не только население, финансовые институты и компании, но и органы государственной власти для привлечения денежных средств и покрытия бюджетного дефицита (путем эмиссии казначейских облигаций). А потому, недостаточный уровень развития фондового рынка, обуславливает неспособность национальной экономической системы по максимуму реализовать свой стратегический потенциал (производственная и инвестиционная активность предпринимательских структур растет недостаточно динамично, конкурентоспособность производителей, товаров и услуг на международных рынках низкая).

Чтобы обеспечить устойчивое интенсивное развитие всех элементов финансового рынка в РФ, государство осуществляет антикризисное управление посредством политики прямого (стимулирование развития рынка ценных бумаг) или косвенного регулирования (контроль и защита прав интересов инвесторов и сохранности их финансового капитала).

Административные меры государственного регулирования рынка ценных бумаг способствуют формированию устойчивых основ институционального развития, которые крайне важны при контроле деятельности всех субъектов [4].

Рост рыночной капитализации рынка акций стимулирует финансовое развитие и экономический рост государства. Как следствие одним из наиболее значимых показателей развитости финансового рынка является коэффициент соотношения капитализации рынка акций к ВВП страны (табл. 1). Значение этого показателя по сравнению со значениями других стран и историческими экстремумами характеризует спрос на акции и желание инвестировать в рынок акций конкретной страны. Чем больше данный показатель, тем больше перспектив для инвесторов и наоборот.

В развитых странах (США, Япония, Гонконг и др.), капитализация фондового рынка, по сравнению с размером их ВВП, больше чем в полтора раза, что во многом обусловлено профицитом

торгового баланса, текущими конъюнктурными выгодами сырьевых рынках, статусом международного финансового центра и другими конкурентными преимуществами отдельно взятой страны. С одной стороны, высокие показатели капитализации характеризуют возрастающие возможности привлечения ресурсов на финансовом рынке, поскольку уровень его монетизации достаточно велик и, соответственно, условия более благоприятные. С другой стороны, большие значения могут свидетельствовать об отстающем знаменателе (ВВП) и как следствие стагнирующей экономике при сохраняющейся восходящей динамике фондового рынка [2].

Таблица 1

Капитализация рынка акций в странах с развитой и развивающейся экономикой по состоянию на ноябрь 2023 г.

Страна	Тип экономики	ВВП (трлн долл. США)	Капитализация рынка к ВВП, %	Исторический минимум, %	Исторический максимум, %	Количество наблюдений, лет
США	DM	27,62	163,6	32,7	199,5	53
Китай	EM	16,91	57,61	0,23	156,87	33
Япония	DM	3,72	153,29	31,06	153,29	43
Германия	DM	4,22	56,34	18,46	76,61	36
Индия	EM	3,27	96,7	24,84	168,81	26
Великобритания	DM	3,09	105,06	46,49	177	39
Россия	EM	1,7	32,94	7,53	123,55	26
Гонконг	DM	0,36	1077,47	104,82	1901,28	37
Египет	EM	0,26	18,62	8,29	123,99	25
Турция	EM	0,52	64,9	5,5	85,16	31
Среднее по странам с развитой экономикой (DM)	-	3,05	171,72	36,24	257,72	-
Среднее по странам с развивающейся экономикой (EM)	-	2,72	64,99	17,98	123,12	-
Минимум	-	0,24	17,15	0,23	45,09	-
Максимум	-	27,62	1077,47	104,82	1901,28	-
Среднее	-	3,17	136,21	29,47	221,08	-
Медиана	-	1,63	95,92	24,95	147,00	-

Источник: составлено автором на основе [5]

Уровень монетизации российского рынка акций на начало 2022 г. был достаточно невысоким, а после санкций

катастрофически сократился. Наряду с этим, роль финансового рынка в обеспечении социально-экономической стабильности РФ возросла, ввиду невозможности привлечения капитал в евродолларовом сегменте мирового финансового рынка и недостаточного развития финансовых инструментов и инфраструктуры дружественных стран.

Как это ни парадоксально, но несмотря на то, что за последние 20 лет финансовый рынок России эффективно встроился в глобальную финансовую систему и стал ее неотъемлемой частью, его глубина на 2022 г. – недостаточная для полноценного покрытия потребностей экономики. Ввиду особенностей отечественной экономической модели развития (стабильно положительного сальдо торгового баланса, ярко выраженной сырьевой и спекулятивной направленности, глобальным хроническим оттоком капитала) Московская и Санкт-Петербургская биржи являются слаборазвитыми и низколиквидными по сравнению с другими сегментами [2].

На рис. 1 представлен общий объем торгов на Московской бирже в период 2011-2022 гг.

Рис. 1. Общий объем торгов Московской биржи в период 2011-2022 гг., млрд. руб. [1]

Как видим в 2022 г. российский фондовый рынок испытал существенное потрясение за счет геополитического давления, запрета на торговлю с нерезидентами и использование коротких позиций розничными инвесторами, что порождает опасения относительно объективности достижения показателей, заложенных

в национальные цели развития Российской Федерации и формирования долгосрочного нисходящего тренда.

Стоит отметить, что изоляция РФ от международной финансовой инфраструктуры (отключение банковской системы от Свифт, отзыв кредитных рейтингов от международных рейтинговых агентств, уход «большой аудиторской четверки» и др.) изменили инвестиционный статус российского финансового рынка, лишив его значительной доли иностранной ликвидности (до 1/3 в разных сегментах). Часть иностранного капитала оказалась заблокированной внутри российской финансовой системы на неопределенный срок в качестве ответных мер на заморозку и конфискацию золотовалютных резервов, финансовых активов и имущества за рубежом.

Внутренние ограничения, введенные регулятором для стабилизации ситуации на российском финансовом рынке, также отразились на качества его работы, обусловив значительный дисбаланс и стоимостной перекокс.

В свете, приведенных данных, интерес представляют оценки и прогнозы развития российского фондового рынка. Так согласно анализу на основе индикатора Баффета [5] фондовый рынок Российской Федерации умеренно недооценен. Отношение совокупной рыночной капитализации к ВВП: максимум за последние 10 лет – 60,3%; минимум за последние 10 лет – 22,25%; текущее значение – 32,94%, а ожидаемая будущая годовая доходность составит – 26,6%.

На рис. 2 представлена глобальная рыночная оценка прогнозируемой годовой доходности фондового рынка некоторых развитых и развивающихся стран на основе индикатора ТМС (процент общей рыночной капитализации) по отношению к сумме ВВП и совокупных активов ЦБ.

Видим, что это соотношение существенно различается в разных странах. Для развивающихся рынков вклад экономического роста намного выше, чем для развитых рынков. Подразумевается, что доходность развивающихся рынков несет в себе гораздо большую неопределенность и соответственно рискованность. Россия же находится на переходном этапе: от стран с развивающимися рынками к уже развитым странам [5].

Отрицательная динамика изменения рыночной капитализации фондового рынка Российской Федерации в сравнении с финансовым

кризисом 2007-2008 гг. привела к тому, что многие российские компании перешли на заемное финансирование через коммерческое и корпоративное кредитование банков. Именно поэтому ссудный портфель банковских организаций Российской Федерации увеличивается быстрыми темпами, поскольку способ привлечения финансов через фондовый рынок имеет значительные барьеры в объективной оценке рыночной стоимости бизнеса эмитента.

Рис. 2. Модифицированная прогнозируемая годовая рыночная доходность фондовых рынков, на ноябрь 2023 г., % [5]

Текущее соотношение совокупной рыночной капитализации к ВВП России составляет 32,94%. Недавний 10-летний максимум составил 60,3%; а минимум, – 22,25%. Если предположить, что в ближайшем будущем это соотношение вернется к средним своим значениям равным 38,09%, то вклад в ожидаемую годовую доходность составит 1,83% [5].

Учитывая уровень связи между реальным и фиктивным сектором экономики, можно предположить, что фондовый рынок имеет серьезное влияние на тенденции финансового развития

государства. Однако многие исследования указывают на негативную взаимосвязь между реальным развитием фондового рынка и реальным ростом ВВП в Российской Федерации как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе.

Из-за чего можно предварительно заключить, что развитие фондового рынка не всегда способствует экономическому росту в странах с развивающимися рынками.

Значимым трендом является развитие рынка цифровых финансовых активов, который в 2022 г. оценивался в 4,9 млрд долл., а к 2032 г. может достигнуть 20,6 млрд долл., увеличиваясь в среднем на 15,8 % в год.

Стоит отметить, что в 2022 г. в РФ были размещены первые выпуски цифровых финансовых активов (ЦФА) общим объемом около 2 млрд руб. Конкретные шаги по сближению регулирования ЦФА и традиционных финансовых инструментов будут определять будущую структуру финансового рынка и его риск-профиль. Помимо рисков эмитентов и их активов, инвестиции в ЦФА в текущих реалиях несут дополнительный риск самой площадки из-за отсутствия жестких требований к соблюдению «распределенности» реестра и ограниченной совместимости технологий разных операторов. Несмотря на ряд пробелов, в долгосрочном плане ЦФА имеют бесспорные преимущества ввиду возможности контролируемых и автоматизированных операций на базе смарт-контрактов. Эти возможности, видимо, еще выйдут на первый план с появлением расчетов в цифровом рубле в 2024 г., что особенно будет актуально для целевого проектного финансирования.

Прогнозируется, что в России в 2023 г. выручка на рынке цифровых активов достигнет 1,965 млрд долл. США [7], а годовой темп роста выручки на протяжении ближайших годов составит 11,06 %, что приведет к общей сумме в 2,990 млрд долл. США к 2027 г. [6]

Отдельно необходимо подчеркнуть, что в РФ официально утвержденной формы статистики по гражданам, инвестирующим в цифровые финансовые активы, не существует. Недостаточная инвестиционная грамотность и как следствие существенные денежные потери, влекут риски финансовой дестабилизации рынка и социальной нестабильности [8]. В то же время, регулятор регламентирует выпуски определенных цифровых финансовых

активов, доступных только квалифицированным инвесторам. Неквалифицированным – разрешено вкладывать в активы только в пределах суммы, установленной Банком России на год. Это актуализирует необходимость повышения цифровой инвестиционной интернет-грамотности населения [12].

Центральный банк России так же активно использует технологии в области обеспечения алгоритмического дистанционного мониторинга финансовых рынков, в том числе технологии SupTech и RegTech. Специалисты отмечают проблему недобросовестной оценки финансовыми организациями справедливой стоимости активов за счет формалистского подхода к установлению критериев активного рынка, а в ряде случаев также и путем намеренного установление критериев, соответствующих минимальной торговой активности [9]. Активная цифровизация позволит сократить «информационный шум», создаваемый аналитическими системами, и повысить эффективность контрольно-надзорной детальности органов власти.

Продолжаются работы по созданию благоприятных условий для развития цифровых финансовых активов (ЦФА) и управление цепями поставок (УЦП), что будет способствовать появлению новых цифровых инвестиционных инструментов, расширению возможностей по привлечению инвестиций. Кроме того, токенизация активов позволит реализовать такие преимущества от применения технологии распределенного реестра, как снижение роли посредников и автоматизация. [11]

Процесс дедолларизации позитивно отражается на финансовой системе, является одним из элементов структурной перестройки национальной экономики и борьбы с санкционными ограничениями. Активизация процесса снижения роли доллара – это один из путей интенсификации развития связей экономики РФ с внешним миром.

Постепенное внедрение цифрового рубля повышает эффективность использования денежных инструментов для достижения целей структурной перестройки. Цифровой рубль изменит структуру обязательств Центрального Банка, так как произойдет рост доли цифровых рублей, но при этом кредитные организации не изменят свои финансовые балансы. В связи с этим, произойдет перемещение активов с банковских счетов клиентов в цифровые кошельки ЦБ [12]. Данная ситуация провоцирует отток ликвидности из банковского сектора, однако ЦБ при проведении

транзакций будет учитывать эту проблему, снижая объем абсорбирования ликвидности или наращивая ее предоставление, что сохранит контроль над процентными ставками финансового рынка [10].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Современный тренд фондового рынка России характеризуется нисходящей тенденцией. Это обусловлено влиянием различных проблем, формирующих препятствия его дальнейшему развитию. Из-за этого снижается уровень инвестиционной привлекательности ценных бумаг российских эмитентов и необходима разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности системы государственного регулирования рынка ценных бумаг.

Трансформации, произошедшие с финансовыми рынками в 2022 г., колоссальны по своим масштабам и последствиям, как для развития российской экономики, так и для других стран. Санкционные процессы запустили мировые тенденции геополитической фрагментации финансовых рынков, усиливая их антиглобализацию и регионализацию.

В 2023-2024 гг. может произойти возобновление роста рыночной капитализации российского фондового рынка, что приведет к иррациональному оптимизму. Такое состояние финансовых рынков приводит к сокращению объемов реального сектора экономики. А в дальнейшем формируются финансовые пузыри, после чего наступает кризис.

В современном информационном мире концепция цифровых активов становится все более популярной. Одной из основных возможностей цифровых активов является их потенциал высокой доходности и независимые трансграничные возможности. Это делает их привлекательным вариантом для инвесторов. Однако всегда важно понимать, что цифровые активы также сопряжены с рисками, в частности волатильности, недостаточностью нормативного и надзорного регулирования, что делает их более уязвимыми для мошенничества, манипуляций и нарушения требований сферы ПОД/ФТ.

Банк России обеспечивает реализацию цифровых инфраструктурных проектов, а также создание правовых условий, способствующих внедрению инноваций на финансовом рынке. Так,

в стабилизации денежно-кредитной политики особенную роль сыграло именно ускоренное развитие цифровой финансовой инфраструктуры, основы которой начали закладываться с начала геополитических изменений - начиная с 2014 г. Стратегическим приоритетом Банка России является цифровизация финансового рынка, которая способствует повышению финансовой доступности различных видов финансовых инструментов при внешнеэкономической деятельности и в конечном счете, внося существенный вклад в структурную трансформацию российской экономики начинает играть важную роль в условиях кризисных процессов и санкционных ограничений.

Развитие инфраструктуры рынка цифровых финансовых активов в России только начинает набирать свой темп, разрабатываются новые законы и понятия, появляются новые правовые и экономические взаимоотношения. В свете этих изменений, важно разработать системные решения, правильную стратегию и принять эффективные меры для будущего развития финансового рынка и экономики страны, которые обеспечат их устойчивость и конкурентоспособность.

Список использованных источников.

1. Ма, И. Анализ развития финансового рынка России / И. Ма. – Текст : непосредственный // Russian Economic Bulletin. – 2023. – Т. 6. – № 2. – С. 130-135.
2. Дорофеев, М. Л. Переоценка роли и функций российского финансового рынка в условиях структурной трансформации экономики / М. Л. Дорофеев. – Текст : непосредственный // Мир новой экономики. – 2023. – №17 (1). – С. 83-93.
3. Овинников, В. А. Финансовый рынок, его особенности развития в регионах Российской Федерации / В. А. Овинников. – Текст : непосредственный // Цифровая и отраслевая экономика. – 2023. – № 2 (30). – С. 105-115.
4. Гуковская, А. А. Роль финансового рынка в обеспечении экономического роста и развития Российской Федерации (часть 2) / А. А. Гуковская, В. Н. Незамайкин, А. В. Осиповская. – Текст : непосредственный // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. – 2023. – № 3. – С. 50-63.
5. Buffett Indicator: Where Are We with Market Valuations? – Текст : электронный [сайт] / O GuruFocus. – TX, 2004-2023. – URL:

<https://www.gurufocus.com/stock-market-valuations.php> (дата обращения: 11.11.2023).

6. Digital Assets – Russia. – Текст : электронный [сайт] / Statista Industry Overview. – New York? 2023. – URL: <https://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/digital-assets/russia> (дата обращения: 11.11.2023).

7. Устинова, О. Е. Развитие рынка цифровых активов / О. Е. Устинова. – Текст : непосредственный // Евразийская адвокатура. – 2023. – № 4(63). – С. 130-134.

8. Гончаров, А. И. Экономические интересы участников операций с цифровыми финансовыми активами / А. И. Гончаров, О. Ю. Споловихин. – Текст : непосредственный // Проблемы современного социума глазами молодых исследователей – XV : Материалы XV Всероссийской научно-практической конференции, Волгоград, 31 мая 2023 года. – Волгоград: Закрытое акционерное общество «Университетская книга», 2023. – С. 299-301.

9. Атабеков, А. Р. Использование зарубежного опыта применения искусственного интеллекта в надзоре за участниками финансового рынка в России / А. Р. Атабеков. – Текст : непосредственный // Административное и муниципальное право. – 2023. – № 3. – С. 12 - 22.

10. Гулина, Я. Демпфирование угроз национальной экономике с применением цифровых инструментов центрального банка Российской Федерации / Я. Гулина, А. Бобков. – Текст : непосредственный // Общество и экономика. – 2023. – № 3. – С. 28-46.

11. Волощенко, В. П. Российский финансовый рынок: вызовы и перспективы / В. П. Волощенко, М. А. Закарюкин, Л. М. Макарова. – Текст : непосредственный // Актуальные вопросы современной экономики. – 2023. – № 5. – С. 140-150.

12. Чубаров, Г. П. Интеграция цифровых валют в современные денежно-кредитные системы с целью регулирования инфляционных рисков / Г. П. Чубаров, И. Е. Шапиро. – Текст : непосредственный // Финансовые исследования. – 2023. – Т. 24, № 2(79). – С. 22-32.

13. Волощенко, Л. М. Системный подход к управлению и регулированию финансовых рынков в контексте современных вызовов / Л. М. Волощенко. – Текст : непосредственный // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического

развития территорий : Материалы V Международной научно-практической конференции, Донецк, 03-04 июня 2021 года. – Донецк: Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики, 2021. – С. 55-57.

УДК 332.1: 330.837

DOI

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СОВРЕМЕННОГО ПРАВОПОНИМАНИЯ

ПОДГОРНЫЙ В.В.,
д-р экон. наук, доцент,
профессор кафедры экономики предприятия;

ВЕРИГА А.В.,
д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры учёта и аудита,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье исследованы особенности влияния государственной институциональной политики и современного правовопонимания на эффективность региональной экономической политики. Дана характеристика региональной экономической политики в контексте современного правовопонимания и проанализированы законодательные основы региональной экономической политики в Российской Федерации. Предложен комплексный подход к формированию структурной организации региональной экономической политики и соответствующая логическая схема.

Ключевые слова: региональная экономическая политика, регион, внешнеэкономическая политика, межрегиональная политика, межотраслевая политика, экономическое поведение, экономическая деятельность

EFFECTIVE REGIONAL ECONOMIC POLICY: THE INFLUENCE OF STATE INSTITUTIONAL POLICY AND MODERN LEGAL UNDERSTANDING